

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

No8/2024

MAKTABGACHA VA **AKTAB TA'LIMI**

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 90 sahifa,
20-dekabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ayollarda jarohatdan keyingi stress muammolarining o'rganilishi	8
<i>Alimova Umida Raxmatullayevna</i>	
Maktab iqtisodiy geografiya ta'limida muammoli ta'lim texnologiyalariga asoslangan topshiriqlardan foydalanish	11
<i>Abdullayev Madiyar Daniyar o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini ma'naviy tarbiyani amalga oshirishga tayyorlash	16
<i>Matchanov Bekpo'lat Omanbayevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fuqarolik huquqiy tarbiyani shakllantirishda samarali usullar va metodlardan foydalanishning ahamiyati	18
<i>Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi</i>	
Talabalarni kasbiy kompetentligini rivojlantirishda integrativ bilimlardan foydalanish metodikasi	22
<i>Raxmatov Uchkun Ergashevich</i>	
Oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilarini oilaviy hayotga tayyorlashning ayrim masalalari.....	26
<i>Muxamadiyev Xojakbar Aslitdinovich</i>	
Maktabgacha ta'limda tabiiy-tashlandiq materiallardan foydalanish metodikasi	29
<i>Maxmudova Nasiba Nurmuxammedovna</i>	
Futbol jamoalaridagi o'zaro munosabatlarda jamoani idrok qilishning o'ziga xosligi.....	33
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich</i>	
Tibbiy narkozdan keyingi parhez vaqtida hissiy irodaviy holatlarning psixologik xususiyatlari.....	38
<i>Karimova G. X.</i>	
Qoraqalpoq tili darslarida loyiha ishi orqali kitobxonlikni rivojlantirish	41
<i>Kazimbetova Ziyuar Maxsetbaevna</i>	
Oilaviy inqirozlar: umumiy ko'rinish va inqiroz fenomenologiyasi	44
<i>Umarova Navbahor Shokirovna</i>	
Oilaviy munosabatlar mustahkamligida tolerantlik jarayoni muhim omil sifatida	48
<i>Bozorova Namunaxon Davronbek qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida sodda gap sintaksisini nutqiy hamda lingvistik kompetensiya asosida o'rganish yo'llar	51
<i>Qurbonova Yulduz Qulmurot qizi</i>	
O'smirlarda ijtimoiy tolerantlikning psixologik xususiyatlari	54
<i>Mirsidikova Aziza Mirvohidovna</i>	
Xurshid Davronning "Shahidlar shohi" qissasida Shayx Najmiddin Kubro obrazi	57
<i>Abdulloeva Farangis Azim qizi</i>	
Mahmud Qoshg'ariyning arealingvistika sohasiga qo'shgan hissasi.....	63
<i>Yoqubov Sodiqjon Latif o'g'li</i>	
Ijtimoiy axloq mezonlari hamda qadriyatlar asosida bo'lajak o'qituvchilarni huquqiy ijtimoiylashtirish omillari.....	66
<i>Raupova Munira Murodovna</i>	
Jismoniy madaniyat o'qituvchilari faoliyatida ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning o'ri.....	70
<i>Axmedova Sarvinov Azatovna</i>	

Neyropedagogika pedagogikaning yangi tadqiqot obyekti sifatida.....	73
Xalmirzayev Mamirjon Axunjanovich	
Neyropedagogik texnologiyalar yordamida mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning metodologik asoslari	77
Xalmirzayev Mamirjon Axunjanovich	
Madaniy intellektning ijtimoiy soha mutaxassislarini tayyorlash jarayonidagi integratsion roli	81
Xalmirzayev Mamirjon Axunjanovich	
Ko'zi ojiz bolalarni oilaviy-qo'shnihilik munosabatlariga tayyorlash – pedagogikaning zamonaviy muammosi sifatida	87
Jumaniyazova Zulfiya Aitbayevna	

XURSHID DAVRONNING “SHAHIDLAR SHOHI” QISSASIDA SHAYX NAJMIDDIN KUBRO OBRAZI

Abdulloyeva Farangis Azim qizi
 NavDU 1-bosqich doktoranti

Annotatsiya: O'zbek adabiyotshunosligida o'z o'rniga ega bo'lgan ijodkor Xurshid Davron asaridagi Najmiddin Kubro shaxsiyatini o'quvchilarga asl mazmun-mohiyati bilan to'g'ri yetkazish davr talabidir. Ushbu maqolada yozuvchining “Shahidlar shohi” qissasida tarixiylik va badiiy to'qima masalalari tahlil etiladi. Xususan, adibning Najmiddin Kubroning taxalluslari va kuniyatlari bilan bog'liq voqealarni badiiy yoritishi va har bir mushohadada asosli manbalarga tayanishi bilan bog'liq mahoratiga ahamiyat qaratiladi. Bundan tashqari, Shayx Kubroning ustozlari, shogirdlari va davr kishilari bilan bo'lgan munosabatlarini yoritish orqali ijodkorning tarixiy obrazni badiiy jonlantirish mahoratiga ham baho beriladi.

Kalit so'zlar: badiiy asar, Xurshid Davron, mahorat, tarixiy-ma'rifiy qissa, hikoya, mavzu, tarixiy haqiqat, badiiy to'qima, individuallik.

Abstract: This article analyzes the issues of historicism and artistic texture in the story “King of Martyrs” by writer Khurshid Davron. In particular, the importance is paid to the skill of the author in his artistic coverage of events related to the pseudonyms and kunyas of Najmiddin Kubro, relying on well-founded sources in each observation. Additionally, we evaluate the author's ability to artistically revive the historical image by highlighting Sheikh Kubro's relationships with his teachers, students, and contemporaries.

Key words: fiction, Khurshid Davron, skill, historical-educational narrative, story, theme, historical reality, artistic texture, individuality.

Аннотация: Донести до читателей личность Наджмуддина Кубро в творчестве Хуршида Даврона, занимающего свое место в узбекском литературоведении, – требование времени. В данной статье анализируются вопросы историчности и художественной фактуры рассказа писателя “Царь мучеников”. В частности, обращено внимание на мастерство писателя в художественном освещении событий, связанных с прозвищами и прозвищами Наджмиддина Кубро, в каждом наблюдении опираясь на достоверные источники. Кроме того, мы оценим способность художника художественно возродить исторический образ, осветив отношения шейха Кубро с его учителями, учениками и людьми того времени.

Ключевые слова: художественное произведение, Хуршид Даврон, мастерство, историко-просветительский рассказ, сюжет, тема, историческая правда, художественная ткань, индивидуальность.

KIRISH

Taniqli o'zbek shoiri, dramaturg, tarixchi, yozuvchi va tarjimon, Mahmud Koshg'ariy nomidagi Xalqaro mukofoti, Xalqaro “Oltin qalam” mukofoti, Ozarbayjonning “Mikoyil Mushfiq” mukofoti sovrindori, O'zbekiston xalq shoiri Xurshid Davron o'zining boshqa janrdagi asarlari bilan bir qatorda o'tmishda yashagan buyuk siymolarning ibratli hayoti va faoliyatini yoritishga qaratilgan bir qancha durdona asarlari bilan kitobxonlar mehrini qozondi. Xurshid Davron ham nazmda, ham nasrda mahorat bilan qalam tebratayotgan ijodkordir. Adib ijodi o'zining serqirraligi, xususan, mavzu ko'lamining dolzarbligi bilan ham o'quvchilar e'tiboriga tushgan. Ijodkor o'zining ibratli hayot yo'li bilan nafaqat o'z davridagi zamondoshlarini, balki shiddat bilan rivojlanayotgan hozirgi davr kitobxonlarini ham tarbiyalay oladigan o'tkir siymolar haqidagi mo'tabar qo'lyozma manbalar bilan yaqindan tanishdi va bir qancha asarlar dunyoga keldi: “Samarqand xayoli”, “Sohibqiron nabirasi”, “Shahidlar shohi yoki Shayx Kubro tushlari”, “Bibixonim qissasi” kabi tarixiy-ma'rifiy qissalar va “Alg'ul”, “Boburshoh sog'inchi” kabi pyesalar shular jumlasidandir. Ushbu asarlar ko'plab tarixiy manbalar asosida dunyoga kelgan jiddiy asarlardir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tarixiy shaxslar haqida asar yozish ijodkordan katta mas'uliyat, yuksak bilim va ko'p mashaqqat talab qiladi. Chunki ijodkor yoritayotgan davrining ijtimoiy-siyosiy muhiti, tili, insonlar ruhiyatini puxta o'rganishi zarur. Aks holda, asardagi voqea va hodisalar, badiiy to'qimalar kitobxonni ishontira olmaydi. Bu jihatdan Xurshid Davronning "Shahidlar shohi yoki Shayx Kubro tushlari" tarixiy-ma'rifiy qissasida nosir o'z mahoratini ko'rsata olgan deyishimiz mumkin. Mazkur asar bir qarashda Kubroviya tariqati asoschisi Ahmad ibn Umar ibn Muhammad Xivaqiy al-Xorazmiy – Najmiddin Kubroning mashaqqatli hayot yo'liga bag'ishlangandek tuyulsada, asarda XII-XIII asrda Xorazm va unga tutash hududlarning siyosiy-ijtimoiy hayoti, adabiy muhiti, tasavvuf tariqatlarining davr ijtimoiy-siyosiy hayotida tutgan o'rni haqida atroflicha ma'lumot beradi. Ijodkor asarni yozishga kirishishdan oldin bir qancha tarixiy manbalar bilan tanishadi. Chunki bu asarni yozish ijodkordan faqatgina mahorat emas, balki tarix bilimdoni bo'lishni ham talab etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqolada Xurshid Davronning "Shahidlar Shohi" qissasidagi Shayx Najmiddin Kubro obrazi tahlil qilinadi. Tadqiqotda asar matnidan olingan ma'lumotlar asosida bo'yicha o'ziga xos metodologik yondoshuv qo'llaniladi. Birinchi navbatda, adabiy tahlil metodidan foydalanilib, Kubroning obrazini yaratishda ishlatilgan badiiy vositalar va uslublar o'rganiladi. Ikkinchidan, tarixiy va ijtimoiy kontekstda Kubro obrazining o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Tadqiqotda psixologik analiz usuli orqali Kubroning ichki dunyosi, uning harakatlari va qarashlari yoritiladi. Shuningdek, intertekstual yondoshuv orqali boshqa adabiy asarlar bilan bog'lanishi va o'zaro ta'siri ham ko'rib chiqiladi. Maqola metodologiyasida analitik, taqqoslash va interpretatsiya usullari asosiy o'rin tutadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tarixiy shaxslar haqida asar yozish ijodkordan katta mas'uliyat, yuksak bilim va ko'p mashaqqat talab qiladi. Chunki ijodkor yoritayotgan davrining ijtimoiy-siyosiy muhiti, tili, insonlar ruhiyatini puxta o'rganishi zarur. Aks holda, asardagi voqea va hodisalar, badiiy to'qimalar kitobxonni ishontira olmaydi. Bu jihatdan Xurshid Davronning "Shahidlar shohi yoki Shayx Kubro tushlari" tarixiy-ma'rifiy qissasida nosir o'z mahoratini ko'rsata olgan deyishimiz mumkin. Mazkur asar bir qarashda Kubroviya tariqati asoschisi Ahmad ibn Umar ibn Muhammad Xivaqiy al-Xorazmiy – Najmiddin Kubroning mashaqqatli hayot yo'liga bag'ishlangandek tuyulsada, asarda XII-XIII asrda Xorazm va unga tutash hududlarning siyosiy-ijtimoiy hayoti, adabiy muhiti, tasavvuf tariqatlarining davr ijtimoiy-siyosiy hayotida tutgan o'rni haqida atroflicha ma'lumot beradi. Ijodkor asarni yozishga kirishishdan oldin bir qancha tarixiy manbalar bilan tanishadi. Chunki bu asarni yozish ijodkordan faqatgina mahorat emas, balki tarix bilimdoni bo'lishni ham talab etadi.

Asar hijriy 617 (milodiy 1220)-yil voqealari bilan boshlanadi. Bu vaqtga kelib, Gurganchdagi siyosiy vaziyat og'ir edi. Movarounnahrning buyuk shaharlari bo'lgan Buxoro va Samarqand mo'g'ullar tomonidan zabt etilib, buxoroliklardan o'ttiz ming, samarqandliklardan yuz ming kishi qatl etilgani Gurganch xalqi orasida vahima uyg'otgandi. Shunday og'ir vaziyatda Xorazmshoh saltanat himoyasiga kirishish o'rniga, poytaxtni o'z holiga tashlab qochgandi.

Ijodkor qahramonni tanitishdan oldin mamlakat ahvolini batafsil keltirishdan maqsadi – asarda Najmiddin Kubroning ijtimoiy hayotdagi o'rnini ko'rsatishga urg'u berishdir. Uning xalq hayotiga ularning dard va qayg'usiga sherik bo'lishini, Gurganch aholisining najotkori ekanligini ta'kidlaydi. Mamlakat shohi o'z xalqi himoyasidan qochib ketgan bir paytda Shayx Najmiddin Kubro xalq bilan birga qolib, so'nggi nafasigacha dushman bilan jang qiladi va Shahidlar shohi maqomiga ega bo'ladi. Asarning kirish qismidayoq bularga ishora qilinganligini ko'rishimiz mumkin: "Qishning o'rtasida Chingizxon Xorazm ustiga o'rtanacha o'g'illarini jo'natayotganda, imomning ko'ngliga kelgan dastlabki o'y: "Shayxi Valitarosh viloyatdan chiqib ketganmikan?" – degan savol bo'ldi. Ammo voqealarning kechishidan shuni bildiki, Shayx Kubro ona yurtini tark etmabdi, dushmandan qochmabdi." [2, 24]

Asarda voqealar rivojidan Shayx Najmiddin Kubroga nafaqat xalqning, balki dushman tarafning ham e'tiqodi kuchliligi turli detallarda ochib berilgan. Masalan, dushman tarafiga o'tgan Mujtahiddin qozixon tilidan Chingizxonga Gurganchni egallash uchun Shayxni u yerdan chiqarib yuborish kerakligi aytiladi. Chingizxon ham Shayx bilan jiddiy qiziqadi va uni o'z yaqinlari bilan mamlakatdan chiqib ketishiga ruxsat beradi. Bu esa Chingizxonning Shayx Kubroga bo'lgan hurmat va e'tiqodini oshkor qiladi.

Asarni o'qir ekanmiz, ijodkor Shayx Najmiddin Kubro siymosini yaratishda, asosan, Alisher Navoiyning "Nasoyim ul-muhabbat" asarida qayd etilgan tarixiy ma'lumotlarga tayanganini ko'ramiz. Davr nuqtai nazaridan olib qaraydigan bo'lsak, ushbu asar Najmiddin Kubro haqidagi eng ishonchli manbalardan biri deyishimiz mumkin. Xurshid Davron asarda Najmiddin Kubroni barcha qusurlardan xoli, ideal inson sifatida ko'rsatmaydi. Barcha yaratilqlar kabi unda ham nafs, kibir kabi illatlar borligini ko'rsatadi.

Mazkur asarda Najmiddin Kubroning o'zlariga taxallus va kuniyat tanlashlari bilan bog'liq holatlar va voqealar ham keltiriladi. Qadimdan arablarda kishilarni nomlash uch qismga bo'lingan. Agar nom madh yoki mazammal ma'nosini anglatasa, laqab bo'ladi. Agar nom "Abu", "Ummu", "Ibn" va "Bintu" so'zlari bilan boshlansa, kunya, bu ikki narsaga oid bo'lmasa, ism bo'ladi. "Navoiy asarlari lug'ati"da ham Kunyat, Kunya "Abu", "Ibn", "Umm", "Bint" kabi so'zlar bilan boshlangan laqab deb qayd etiladi [4, 268]. Kunya ulug'lik va sharaf ramzi ham hisoblanadi.

Ahmadning "Najmiddin" laqabini olishlari u kishining yuksak iqtidor egasi ekanliklari va ustozlari tomonidan buning madh va e'tirof etilishi bilan bog'liq. Qissada mazkur voqea shunday keltiriladi: Murshidi bo'lgan Shayx Ro'zbehon o'z umri nihoyasiga yetayotganini anglaydi va majlislarning birida Ahmadni imtihondan o'tkazadi. Shariat qonunlari, hadis talqinlari, ilmu nujum va ilmi tibga doir muammolarga ulab tasavvuf hikmatiga oid savollarni ketma-ket beradi. Ayniqsa, ustoz so'fiylar aqidasi muvofiq ma'naviyat va ma'rifatning uch bosqichi: ilm ul-yaqin, ayn ul-yaqin, haq ul-yaqin doir har bir unurni qattiq surishtiradi. Barcha savollariga ko'nglidagidan-da ziyoda javob olgan Shayx Ro'zbehon Ahmadning boshiga engashib, peshonasidan o'padi va oshiqib-toshiqib gapiradi: – Ikki olam sarvariga hamd-u shukronakim, ilmi iymon, ilmi zohir-u ilmi botinda barkamolsan! Bizning hirqamizni kiyishga munosibsan! Endi sen Najmiddin – islom osmonida porlagan yangi yulduzsan! [2, 69].

Bundan ko'rinib turibdiki, Ahmadga Najmiddin nomini ustoz Shayx Ro'zbehon bergan. Ahmadning "Najmiddin" laqabini olishi ko'plab manbalarda keltirilgan bo'lsa-da, bu laqabning Shayx Ro'zbehon tomonidan berilishini biror boshqa manbada uchratmadik. Qissada Xurshid Davron mazkur laqabni Ro'zbehon tomonidan berilishini aks ettirishi bejizga emas. Bu uning mazkur ustoz tahsilidan so'ng shayx sifatida botin va zohiran shakllanib bo'lganligini, tariqatning kerakli bosqichlaridan o'tganligini va o'z tariqatiga asos solish uchun yetarli darajaga yetganligini ifodalash uchun keltirilgan. Haqiqatan ham, bundan keyin Kubroning hayotida uchragan ustozlarining barchasi uning to'la shakllanganligi va o'rgatadigan boshqa ilm qolmaganini ta'kidlaydilar. Va Najmiddinning Xorazmga qaytib o'z tariqatiga asos solishi ham Ro'zbehon tahsilidan so'ng bo'lgan edi.

Mazkur "Najmiddin" laqabini olishi, ya'ni Ahmadning islom osmonida porlagan yangi yulduz bo'lishi asarda Bobo Faraj tomonidan ham bashorat qilingan deya talqin etiladi: "Bobo Faraj birdan mayus tortdi, ko'zlarida mung jimirladi. U qarshisida lol turgan yigitga tikilarkan, mahzunhol shivirladi: – Ahmad! Bugun tunda sening ona yurtning tomonida – Turkistonda bir yorug' yulduz so'ndi. Bu Piri Turkistoniy yulduzidir. Ul iqlim osmonida yolg'iz Xoja-i Jahon yulduzi charaqlab turibdi endi. Shoshil, ulug' muqtado izla, uning qo'lini, etagini tutib, yo'lingni top. Yo'lingni top-u yurtingga qayt. Yulduzingni charaqlat. Sening zamonda chekkan mashaqqatlaringdangina yulduzingga shuur qo'shilmay. Yulduzingga quvvat ber! Piri Turkistoniy yulduzi o'rmini top!" [2, 48]

Adibning mazkur islom osmonidagi yulduzlar bilan bog'liq kiritmalarida ham o'ziga xos g'oyaviy-badiiy maqsad bor. Bu Ahmadning ham o'z davri uchun Yassaviy va G'ijduvoni kabi o'z tariqatiga asos solishi va bu bilan jamiyat ma'naviy hayotida sezilarli ta'sir qila olishiga ishonch va ishoradir. Bundan tashqari mazkur jumlada ijodkorning so'zni teran anglashi va so'z o'yiniga bo'lgan rag'batini ham ko'ramiz. "Yassaviy o'rnini to'ldir" deyilishida har ikkala shayxning ismi Ahmad ekanligiga ham ijodkor ahamiyat qaratgandek. So'nggan Ahmad yulduzini yangi Ahmadning to'ldirishi asarda ismlar, so'zlarni qo'llash bilan bog'liq bir mahorat deyish mumkin.

Asarda Shayx Najmiddinning kuniyatlari bilan bog'liq voqealar ham diqqatga sazovor. "Nasoyim ul-muhabbat"da keltirilishicha, Najmiddin Kubroning "Kuniyatlari Abuljanobdur" [1, 146]. Shayxning mazkur kuniyatni olishlari bilan bog'liq voqealar Jomiy, Navoiy va Xurshid Davron qissasida deyarli bir xil keltirilsa-da, Najmiddin Kubroning "Favoyi ul-jamol, favotih ul-jalol" asarida voqea biroz boshqacha keltiriladi.

Qissada egnidagi hirqani yechib, Najmiddinga kiydirgan Shayx bir maktub bitib, uni Shayx Ammor huzuriga yuboradi. "Ana shu qaytishda karvon to'xtaydigan manzillarning birida Najmiddin Hazrati Rasululloh (s.a.v.)ni tush ko'rdi. Tushida u Rasululloh (s.a.v.)dan o'ziga kuniyat baxshida etishni tiladi. Janobi Rasululloh (s.a.v.) "Kuniyating Abuljanobdir", - dedilar.

U: "Bu juda yengil va qisqa kuniyat-ku?!" – dedi.

Shunda Rasululloh (s.a.v.) aytdilarki: "Ammo shiddatlidir!" [2, 69]

Asarda shu tarzda mazkur voqea yo'lda, safarda ro'y berganligi yozilgan. Ammo filologiya fanlari doktori, professor Rashid Zohid Najmiddin Kubroning "Favoyi ul-jamol, favotih ul-jalol" (Jamolning, go'zallikning hush-bo'ylari va ulug'likning kalitlari) asariga tayangan holda voqeani quyidagicha bayon qiladi: Ulug' Shayx Iskan-dariyada hadis ilmidan saboq olayotgan vaqtlarda, bir kuni tahsil paytida hushidan ketib qoladi. Va Najmiddin Kubroning o'zi hikoya qilishicha, tushida Rasululloh (s.a.v.)ni ko'radi. So'ng Alloh Taolo tomonidan Kubroga Rasulullohdan kuniyatlari haqida so'rashga bir ilhom beriladi. Shunda Shayx Najmiddin Kubro "Ey Rasululloh, mening kuniyatim Abuljanobmi yoki Abuljannobmi?" deb so'raydilar. Shunda Payg'ambarimiz: "Abuljannobdir", – deyдилar.

Shu o'rinda biz Abuljanob va Abuljannob so'zlarining ma'nosiga to'xtalishni lozim topdik. "Janob" – muhtaram zot. [3, 72] "Jannob" so'zi esa – ijtinob qiluvchi, poklik va parhezga amal qiluvchi ma'nosidadir. Ijtinob – uzoqlanish, saqlanish; tortinish, chekinish, qochish demakdir. [4, 223] Bundan ko'rinib turibdiki, Shayx Najmiddin Kubro har turdagi gunohlardan o'zini tortuvchi, parhez qiluvchidir.

Shayx Najmiddin Kubroning "Tasavvufiy hayot" asarini tarjima qilib nashrga tayyorlagan Ibrohim Haqqulning so'zboshisida yozilishicha, Najmiddin Kubro g'aybat (g'oyiblik, g'oyib bo'lish, ko'zga ko'rinmaslik ^[4, 627]) holda Rasulullohni ikkinchi ikkinchisi (Hazrati Abu Bakr) bilan yonida ko'radi. "Tizzalari qariyb tizzamga tegib turardi," deydi Kubro. Keyin menga kunyamni so'rash ilhom qilindi va:

"Yo Rasululloh, mening kunyam Abuljanobmi yoki Abuljannobmi? Nafsim Abuljanob (buyuklik otasi) bo'lmog'ini istayapti," deya so'radim. Ul zot: "Yo'q, kunyang Abuljannob (qo'rquvchilar, parhezkorlar otasi)," deya javob berdilar ^[5, 4].

Abdurahmon Jomiyning "Nafahot ul-uns" asarida ham Najmiddin Kubroning kuniyati "Abuljannob"dir deyilgan. "Nasoyim ul-muhabbat" asari "Nafahot ul-uns" asarining erkin ijodiy tarjimasi ekanligini hisobga oladigan bo'lsak, Navoiydagi bu "Abuljanob" yo tarjimadagi, yo nashrdagi xatolikdir. Chunki Navoiydek so'z bilimdoni "Abuljanob" va "Abuljannob" so'zlaridagi ma'noviy farqni e'tibordan chetda qoldirishi mumkin emas. Buning yorqin dalili sifatida "Nasoyim ul-muhabbat"dagi ushbu jumlaning keltirish kifoya:

"Bu kuniyatdin anga bu ma'ni yuzlandiki, dunyodin ijtinob qilmoq kerak!" ^[1, 147].

"Ijtinob etmak" – uzoqlashmoq, tortinmoq ^[4, 223] ma'nolarini anglatishini hisobga olsak, Hazrati Navoiy Shayx Najmiddin Kubroning kuniyatini "Abuljannob" deb yozganligiga amin bo'lamiz.

Xurshid Davronning "Shahidlar shohi" asarida Kubro tilidan aytilgan: "Bu juda yengil va qisqa kuniyat-ku?!" jumlasiga e'tibor qaratsak, ijodkor Najmiddin Kubroning "Favoyi ul-jamol, favotih ul-jalol" asarini ko'zdan kechirmagan va haqiqatdan ham Shayxning kuniyatini "Abuljanob" deb hisoblagan bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, "Nasoyim ul-muhabbat"dagi yuqorida keltirilgan jumlagi ("Bu kuniyatdin anga bu ma'ni yuzlandiki, dunyodin ijtinob qilmoq kerak!") e'tiborini qaratmagan bo'lish ehtimoli mavjud.

Bundan tashqari, asarda Najmiddin Kubroning "Valiyatarosh" deb e'zozlanishi haqida qarashlar ham mavjud bo'lib, unga ko'ra, Xurshid Davron Shayxning "Shayxi Valitarosh" – "Avliyolar yaratuvchi Shayx" degan muborak nomni olishining sababi sifatida uning tarbiyasida yetishib chiqqan Shayx Najmuddin Roziy, Shayx Majiddin Bag'dodiy, Shayx Sayfiddin Boxarziy kabi mashhur shayxlarni keltiradi. Ammo bu yerda ham bir ilohiylik bor. Ya'ni "Nasoyim ul-muhabbatda" keltirilishicha: "Ong uchunki, vajd-u hol g'alabotida muborak nazarlari har kimga tushsa, valoyat martabasiga yetar". ^[1, 147]

Ko'ryapmizki, tarixiy manbalarning guvohlik berishicha, Najmiddin Kubro vajd-u hol (tasavvufda ishq va ishtiyoq g'alabasi natijasida behush bo'lish) holatida bo'lganida muborak nazarlari kimga tushsa, u tasavvuf yo'lga kirib, avliyolik martabasiga yetadi. Asarda bu holatni kuzatishimiz mumkin. Ko'plab mashhur shayxlarga ustozlik qilgan Kubro qaviy holatida ekan, bir savdogarga ko'zi tushadi. Shu kundan boshlab savdogar barcha savdo ishlarini tugatib, tasavvuf yo'lga kiradi.

Bundan tashqari, tarixiy manbalarning, xususan, "Nasoyim ul-muhabbat" asarining guvohlik berishicha, Shayx Kubro shu qadar o'tkir nazarli kishi bo'lganlarki, hatto nazarlari itga tushganda, it ham bog'-u rog'larni qo'yib, qabristonlar oralab yuradigan va atrofiga bir qancha boshqa itlarni to'plab, go'yoki majlis o'tkazadigan bo'lib qoladi: "Nogoh bir it yetishdi va quyrug'in tebratadur erdi. Alarning mubarak nazarlari ul it sori tushdi. Filhol baxshish topib, mutahayyir va bexud bo'lub, shahrdin yuz evurdi va go'ristong'a mutavajjih bo'ldi va boshin yerga surtar erdi. Debdurlarki, har yon borsa, kelsa erdi, ellik-oltmishqa yaqin it oni erishib, ondin ayrilmaslar erdi va qayda sokin bo'lsa, tegrasida halqa urub, iliklarin ilik ustiga qo'yib, un chiqarmaslar erdi va nima yemaslar erdi va hurmat bila turar erdi." ^[1, 147]

Biroq ta'kidlash joizki, Xurshid Davron tarixiy manbalarda keltirilgan ma'lumotlarni badiiy qayta jonlatirar ekan, ularning asosli va o'quvchini ishontira oladigan bo'lishiga ahamiyat qaratadi. Voqealarni sodda tilda bayon etadi. Qahramonlar kitobxon atrofida harakat qilayotgandek taassurot qoldiradi.

"Shahidlar shohi yoxud Kubro tushlari" tarixiy-ma'rifiy qissasida Shayx Najmiddin Kubroning har bir ism, laqab, taxallus va kuniyatlari ijodkor tomonidan ishonchli manbalarga tayangan holda izchil va badiiy qiyofada asosli yoritib berilgan. Bu nomlarning har biri Kubroning sharafli hayot yo'li va uning cheksiz jasorati kontekstida ko'rsatib beriladi. Ijodkor orqali uning hech bir nomi bejizga emasligi, berilgan nomlar inson hayotida katta ahamiyatga ega ekanligi va inson ham o'z o'rnida bu kabi yuksak nomlarga munosib bo'lishi kerakligi haqidagi mulohazalarni anglaymiz.

Bundan tashqari, ijodkor asarda tarixiy haqiqatlarni jonli aks ettirish uchun olib kirgan shunday badiiy to'qimalar mavjudki, ularni o'qib qoyil qolmay ilojimiz yo'q. Masalan, "Nasoyim ul-muhabbat"da Najmiddin Kubroning murshidi Shayx Ro'zbehon Kabir Misriy haqida quyidagi ma'lumotlarni topamiz: "Va Shayx Najmuddin Kubro aning suhbatig'a yetubdur va anda riyozatqa mashg'ul bo'lubdur va xilvat o'lturubdur. Va Shayx Ro'zbehon Kabir alarni kuyavlikka qabul qilib, alarg'a Shayxning qizidin ikki o'g'ul bo'lubdur." ^[1, 146]

Bu ma'lumotdan ko'rinib turibdiki, Shayx Najmiddin Kubro Shayx Ro'zbehon Misriyning qiziga uylanadi va ulardan ikki o'g'il dunyoga keladi. Ammo ijodkor asarda bu hodisani shunchaki keltirib qolmaydi. U mamlakatdagi taxt uchun bo'layotgan kurashlar, notinch siyosiy muhit va boshqa murakkab vaziyatlarni o'ziga xos badiiy yondashuv bilan tasvirlaydi.

Notinch siyosiy muhit maktabni bitirish arafasidagi Ahmadni ilm istab o'zga yurtlarga yo'l olishga undaydi. Ahmad dastlab Isfahonda Abu ul-Makorim, Ahmad ibn Muhammad al-Lubbon, Abu Sa'd Xalil ibn Badr, Abu Jafar Muhammad ibn Ahmad as-Shaydoloniy, Abu Abdulloh Muhammad ibn Zayd al-Qarroniy, Abul Hasan Ma'suddan, Hamadonda Hofiz Abul A'lodan, Nishopurda Abul Maali al-Furaviydan tahsil oladi^[2, 32]. Hamadonda hadis ilmini o'rganayotgan Ahmad, ustozni Hofiz Abul A'lodan Iskandariyada hadis ilmining mashhur olimi Abu Tohir as-Silafiy istiqomat qilishini eshitadi va paysalga solmay Misrga boradi. U erda Silafiy rahbarligida riyozat bilan shug'ullanadi.

Bir kuni as-Silafiy Ahmadga bir kitob berib, uni Shayx Ro'zbehon xonaqohiga olib borib faqatgina Shayxning qo'liga topshirishni buyuradi. Xonaqohda Shayxni topolmagan Ahmad uni izlab uyiga boradi. Darvoza zulfini endi urish uchun shaylangan edi, darvozaning yon tabaqasi ochilib, ichkaridan bir qizaloq mo'raladi. Ahmad bir juft quralay ko'zlarni ko'radi^[2, 32]. Mana shu "bir juft quralay ko'zlar" butun umr Ahmadning xayolidan ketmaydi. Bu ko'zlar Ahmadga Gurganjda qolgan ota-onasini, vatanini eslatadi va butun vujudini ona yurt sog'inchi qamrab oladi.

Shayx Ro'zbehonni xonaqohdan topgan Ahmad unga ehtirom bilan kitobni uzatadi. Endi ketishga chog'langan Ahmadni yoniga o'tkazib, Shayx shunday deydi: – Bo'tam, o'z yurtingga qaytishni istaysan, shundaymi? – Shayx so'zidan hayratga tushgan yigit ko'zlariga tikilarkan, davom etdi. – Ko'p yo'llar yurgaysan, ko'p manzillarda bo'lgaysan, ammo oqibat bu yo'llarning bari seni mening dargohimga olib qaytgaylar.^[2, 33]

Haqiqatdan ham, Ahmad yillar o'tib ilm istab Shayx Ro'zbehon dargohiga keladi. U Shayx Ammor xizmatida yurgan yillari uning ko'nglidan "bu dargohda men oladigan ilm qolmadi", – degan fikr o'tadi. Shayx Ammor karomatining nuri bilan shogirdi ko'nglidan kechgan fikrdan voqif bo'ladi va uni yoniga chaqirib Misrga, Shayx Ro'zbehonning Kabir huzuriga borishni amri ma'ruf qiladi. Ahmad bir necha yillar oldin Shayx Ro'zbehonning qilgan bashoratini eslab hayratga tushadi: "Ko'p yo'llar yurgaysan, ko'p manzillarda bo'lgaysan, ammo oqibat bu yo'llarning bari seni mening dargohimga olib qaytgaylar."^[2, 61]

Ahmad to'rt oy deganda Misrga yetadi. Ancha vaqt o'tgan bo'lsa-da, Shayx xonaqohi hecham o'zgaragan edi. Ahmad hovliga kirib, qiroat qilib turgan murididan Shayxni so'raydi va vuzu qilish uchun chiqqan Ro'zbehonning bog'chasiga tomon yuradi. Ahmad kelganida Shayxning juda oz suv bilan tahorat olishini ko'rib, fikrida inkor zohir bo'lib, ortga qaytish fikri tug'iladi, ammo qandaydir kuch uni joyiga mixlab qo'ygandi. Shayx Ro'zbehonning shukri vuzuni tugatishini kutayotgan Ahmad birdan o'zidan g'oyib bo'ladi va qiyomati qoyimni ko'radi: "Qiyomat-qoyim bo'lubdur va do'zax zohir, elni tutub, o'tg'a soladurlar va bu yerda bir tepadur, biron o'lturubdur. Har kishi desakim, anga mutaallaqdurmen, oni o'tg'a solmay qo'yadurlar. Nogoh meni tuttilar. Men dedimkim, men oning mutaallaqlaridinmen. O'tqa solmadilar. Ul tepaga chiqdim. Ko'rдумki, Shayx Ro'zbehon. Yugurub oyog'ig'a tushdum. Ul ilikin ko'tarib, bir qattiq silliy bo'ynumg'a urdi. Andoqki, yuz tuban yiqildim va dediki, mundin ortiq Haq ahlig'a inkor qilma! Chun yiqildim. Ul g'aybdin hozir bo'ldim. Shayx namozning salomini berdi."^[1, 148]

Shundagina o'ziga kelgan Ahmad Shayxning oyog'iga yiqiladi.

Ahmad uzoq yillar sidqidildan Shayx xizmatini qiladi. Kunlarni oylarga, oylarni yillarga ulab, botiniy ilmlar olishga harakat qiladi va bir necha marta chillada o'tiradi. Ahmad o'zini nechog'lik ilmga baxshida etmasin, uning qalbida kechayotgan g'alayon unga tinchlik bermasdi.

Valiylik maqomi baland, har bir inson ko'ngil oynasida yalt etgan davo-yu tilakdan xabardor Shayx, Ahmad qalbida paydo bo'lgan notanish tuyg'ularidan voqif bo'ladi. "Ahmad ko'nglidagi o'zgarishlar sababi bir qiz edi. Uning quralay ko'zlari edi. Ahmad ismini bilmagan qiz chehrasini unutishga urinar, ammo qancha urinmasin, bu chehra kun o'tgan sayin xiralashish o'rniga go'zallashib borardi"^[2, 65]. Avvaliga Shayx bu foniy muhabbatni g'ofillik deb bilib, "har nimarsaki, bevaforud, muhabbat qo'yishga noravodur," – deb aytmoqchi bo'ladi^[2, 66]. Ammo insoniy muhabbat kamolotga intilishning bir bosqichi ekanligini anglagan holda, bu ishga o'zi rag'bat ko'rsatadi va qizini Ahmadga nikohlab beradi.

Xurshid Davron bu badiiy to'qimani asarga behudaga kiritmaydi. Ijodkor bu orqali buyuk insonlar muhabbati ham buyuk ekanligini anglatmoqchi bo'ladi.

Xurshid Davron Shayx Kubro shaxsiyatini, xarakterini va tasavvufiy g'oyalaridagi mazmun-mohiyatni teranroq ochib berish maqsadida asarda shogirdlari bilan bo'lgan suhbatlarini keltirishga harakat qiladi. Shu orqali ijodkor Kubro tariqatining mazmun-mohiyatini va uning shogirdlariga bo'lgan munosabatini ham bir qadar yoritib beradi. Eng zehnlil shogirdlaridan biri bo'lgan Majiddin Bag'dodiy o'zining "lison ul-g'ayb" – she'riyatdagi iqtidori bilan zamon hukmdorining onasi bo'lmish Turkon xotun e'tiboriga tushadi. Bag'dodiyning she'rlaridagi "aql va ehtiros" bu dili qattiq ayolni rom etadi.

Bu holatni ijodkor o'ziga xos o'xshatish bilan ifodalaydi:

"Shayxning ko'zlaridagi yoshlik olovi uning qarilik faslining sovuqlarida diydigan yuragini ilitgandek bo'ldi. Qish payti muzlab yotgan biyobonda adashgan yo'lchi to'satdan oldidan chiqqan gulxan ustiga o'zini tashlagandek, malika ham zulmat-u fisq-fujurdan iborat hayotiga dumli yulduzdek otilib kirgan Shayxning etagini mahkam ushlab oldi"^[2, 102].

Shayx Kubroning shogirdi Majiddin Bag'dodiy esa badfe'l Turkon xotuni o'zining she'riyati va ma'ruzalari bilan to'g'ri yo'lga boshlashga, Turkon xotun sabab saroyda kelib chiqayotgan nizolarni bartaraf etishga harakat qiladi. Shogirdining saroyga serqatnov bo'lib qolganidan tashvishga tushgan Shayx Kubro uni huzuriga chorlab, pand-nasihat berishga uringan edi.

– Bo'tam, – dedi u, – bu dunyoda o'zini zo'r deb bilganlarning ko'zi ko'r bo'ladi. Men sizga dunyo-yu oxirat yaxshiligini Rasululloh alayhissalomning sunnatiga ergashishda, ne'matning to'la va mukammal bo'lishini ne'mat beruvchidan minnatdor bo'lishda deb o'rgatdim. ^[2, 102]

Mana shu o'rinda ijodkor Shayx Kubro tariqatining mazmun mohiyatini bir qadar ochishga urinadi.

XULOSALAR

Xulosa qilib aytganda, Xurshid Davron mahorati bilan tarixiy voqealar asarda marjon kabi terilgan. Tarixiy faktlardan zerikkan kitobxon ushbu asar vositasida Najmiddin Kubro ibratini to'la o'zlashtira oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami. 20 tomlik. 17-tom. "Nasoyim ul-muhabbat." "Fan" nashriyoti, Toshkent, 2001.
2. Xurshid Davron. Shahidlar shohi. "Fan" nashriyoti, Toshkent, 2008.
3. O'zbek tilining izohli lug'ati. "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" davlat ilmiy nashriyoti, Toshkent, 2006.
4. Navoiy asarlari lug'ati. "Akademnashr", Toshkent, 2023.
5. Shayx Najmiddin Kubro. Tasavvufiy hayot. "Movarounnahr", Toshkent, 2004.
6. Abdurahmon Jomiy. Nafahot ul-uns. Erkin tarjima: Alisher Navoiy. "Sharq" nashriyoti, Toshkent, 1998.
7. Abdulhakim Asqarov. Tasavvuf va uning asoslari. "O'zbekiston faylasuflari jamiyati" nashriyoti, Toshkent, 2010.
8. Ahmad Yassaviy. Hikmatlar. "Fan" nashriyoti, Toshkent, 1987.
9. O'zbekiston Milliy universiteti. Tasavvuf va uning tarixi bo'yicha tadqiqotlar. "Universitet nashriyoti", Toshkent, 2015.
10. G'afur G'ulom. O'zbek adabiyotining tarixiy obrazlari. "G'afur G'ulom" nashriyoti, Toshkent, 2000.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: _____

2024. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.